

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 121 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonada import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Матчанов Азамат Абадович

Генеральный директор ООО "RCD Pochta"
доктор философии по экономическим наукам (PhD)
ORCID:0000-0002-2787-6331

Аннотация: В статье анализируются современные подходы к оценке эффективности работы промышленных предприятий, где ключевое значение отводится критериям финансово-хозяйственной деятельности. Эти показатели служат надежной основой для оценки качества управления. Особое внимание уделено всестороннему характеру анализа, охватывающего не только показатели эффективности самого предприятия, но и его партнеров. Для оценки эффективности работы энергетических предприятий рекомендуется проводить детальный анализ данных с применением разнообразных аналитических методов и использованием актуальной информационной базы.

Ключевые слова: эффективность, анализ эффективности, методы оценки, промышленные предприятия, методы производства, финансово-хозяйственная деятельность.

Annotatsiya: Maqolada sanoat korxonalari samaradorligini baholashning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi, bunda moliyaviy va iqtisodiy faoliyat mezonlariga asosiy ahamiyat beriladi. Ushbu ko'rsatkichlar boshqaruv sifatini baholash uchun ishonchli asos bo'lib xizmat qiladi. Tahlilning har tomonlama xususiyatiga alohida e'tibor qaratilib, u nafaqat korxonaning o'zini, balki uning sheriklarining samaradorlik ko'rsatkichlarini ham qamrab oladi. Energetika korxonalari samaradorligini baholash uchun turli tahliliy usullar va tegishli axborot bazasidan foydalanib, ma'lumotlarni batafsil tahlil qilish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: samaradorlik, samaradorlikni tahlil qilish, baholash usullari, sanoat korxonalari, ishlab chiqarish usullari, moliyaviy-xo'jalik faoliyati.

Abstract: The article analyzes modern approaches to assessing the efficiency of industrial enterprises, where the criteria of financial and economic activity are of key importance. These indicators serve as a reliable basis for assessing the quality of management. Special emphasis is placed on the comprehensive nature of the analysis, which covers not only the performance indicators of the company itself, but also its partners. To assess the efficiency of energy enterprises, it is recommended to conduct a detailed data analysis using a variety of analytical methods and using an up-to-date information base.

Key words: efficiency, efficiency analysis, evaluation methods, industrial enterprises, production methods, financial and economic activities.

ВВЕДЕНИЕ

Энергетические предприятия занимают центральное место в структуре национальной экономики. Электроэнергия, являясь важнейшим ресурсом для промышленности и производства, требует тщательно организованного процесса её генерации и распределения. Финансово-хозяйственные показатели предприятия играют ключевую роль, выступая надежной основой для анализа эффективности управления.

Комплексный подход к оценке эффективности охватывает не только показатели работы самого предприятия, но и его партнёров. Оценка результативности деятельности предприятий электроэнергетики основывается на глубоком анализе данных с использованием разнообразных аналитических методов и актуальной информационной базы.

В современных условиях особую значимость приобретают методики многокритериальной оценки. Эти подходы позволяют комплексно анализировать производственную эффективность, опираясь на систему различных показателей, включая как внутренние, так и внешние аспекты функционирования предприятий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблемы повышения эффективности деятельности промышленных предприятий изучали многие зарубежные учёные, среди которых А. Смит, Дж. Шумпетер, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Ф. Котлер, К. Макконнелл, С. Брю. Исследованию категории организационно-экономического механизма посвящены работы И. Л. Борисенко, Л. И. Евенко, С. Е. Каменицера, Т. Коно, Б. З. Мильнера, Ю. М. Осипова, В. Н. Попова, Д. В. Соколова. Узбекские учёные, такие как С. С. Гулямов, М. А. Икрамов, Т. З. Тешабаев, А. М. Кодиров, Г. Ж. Аллаева, Г. Б. Юсупходжаева, Г. А. Хамдамова, М. С. Саиткамоллов, активно работают над изучением организационных, методологических и экономических механизмов повышения эффективности деятельности предприятий в различных секторах и отраслях экономики республики.

Современные методы оценки эффективности деятельности промышленных предприятий охватывают широкий спектр подходов и теоретических обоснований, разработанных как зарубежными, так и отечественными учеными. Ключевую роль в формировании основ анализа эффективности играют классические работы Смита, Дж. Шумпетера, которые заложили теоретический фундамент для изучения экономических процессов. Концепции М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури в области менеджмента подчеркивают важность стратегического подхода к управлению промышленными предприятиями и их ресурсами.

Значительный вклад в изучение маркетинговых аспектов оценки эффективности внесли труды Ф. Котлера, где акцент сделан на важности ориентации на потребителя и рыночные условия. В свою очередь, работы К. Макконнелла и С. Брю рассматривают макроэкономические аспекты, включая влияние внешней среды на производственные результаты.

Среди российских ученых, таких как И.Л. Борисенко, Л.И. Евенко и С.Е. Каменицер, исследуются вопросы оптимизации производственных процессов и финансовых результатов предприятий. Исследования Т. Коно и Б.З. Мильнера акцентируют внимание на инновациях и стратегическом планировании как ключевых факторах повышения эффективности.

Ю.М. Осипов и В.Н. Попов выделяют подходы к интегральной оценке эффективности с учетом качественных и количественных показателей, а Д.В. Соколов рассматривает роль цифровизации в повышении производительности и управляемости предприятий.

Вклад узбекских ученых, таких как С.С. Гулямов, М.А. Икрамов, Т.З. Тешабаев и других, в изучение особенностей национальной промышленности и адаптации современных методов оценки эффективности заслуживает особого внимания. Работы Г.Ж. Аллаевой и Г.Б. Юсупходжаевой освещают вопросы использования инновационных технологий и учета локальных особенностей в управлении промышленными предприятиями. Исследования Г.А. Хамдамовой и М.С. Саиткамоллова фокусируются на финансовом анализе и устойчивости предприятий в условиях глобальной конкуренции.

Таким образом, современная литература по оценке эффективности деятельности промышленных предприятий отражает многоаспектный подход, который сочетает теоретические основы с практическими рекомендациями. Анализ работ различных авторов позволяет углубить понимание механизмов оценки эффективности и разработать оптимальные инструменты для их реализации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных учёных, изучающих особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий. В процессе анализа были использованы законодательные акты, нормативные документы и материалы научно-практических конференций, посвящённых данной теме. Исследование базировалось на системном подходе, а для достижения поставленных целей применялись методы логического, сравнительного и статистического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сегодня применение современных методик позволяет объективно и стандартизировано оценивать уровень эффективности бизнеса, выявлять причины низких результатов и формировать план действий для их улучшения. Это помогает руководителям предприятий системно подходить к управлению и принимать оперативные решения, обеспечивающие успешность и эффективность.

Для оценки деятельности хозяйствующих субъектов широко используются такие показатели, как производительность труда, фондоотдача, рентабельность, окупаемость, ликвидность и другие. Нередко компании разрабатывают собственные системы показателей, адаптированные к их специфике. Однако для достижения устойчивой эффективности важно, чтобы предприятие активно стремилось к развитию, регулярно пересматривало свои подходы и обеспечивало баланс между затратами и результатами [1]. Такой подход является ключевым условием для долгосрочной успешной работы.

Отсутствие универсального критерия оценки значительно усложняет задачу определения эффективности экономической единицы. На практике показатели, такие как прибыль и соотношение прибыли к затратам, применяются для оценки рентабельности инвестиций, однако они не позволяют полностью оценить общую эффективность предприятия. Эти показатели дают представление о выгоде вложений в конкретный проект, но не обеспечивают комплексного анализа успешности функционирования компании в целом.

Учитывая это, как следствие развития современного рынка и углубления экономических исследований, в научной литературе появилось множество подходов и концепций для оценки эффективности деятельности предприятий. Эти подходы можно структурировать в рамках пяти основных направлений:

Стратегический подход, основанный на планировании долгосрочных целей и направлений развития.

Метод анализа эффективности, акцентирующий внимание на сокращении расходов и оптимизации затрат.

Подход, связанный с традиционным изучением финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Метод, оценивающий эффективность использования ресурсов, предоставленных государством.

Комплексный метод, анализирующий, как предприятие распоряжается своими ресурсами.

Изучение содержания этих методов направлено на выявление их преимуществ и недостатков. Это позволяет провести всесторонний анализ представленных концепций и определить их сильные и слабые стороны в контексте оценки эффективности организаций.

1. Предлагаемый метод представляет собой стратегический подход к оценке эффективности организации. Этот подход предполагает разработку системы показателей, отражающих стратегические цели компании и обеспечивающих контроль за их достижением с использованием ключевых индикаторов эффективности в различных направлениях деятельности предприятия. Он позволяет измерить успешность компании в реализации стратегических задач и выполнении бизнес-плана, применяя ключевые показатели эффективности для каждого аспекта работы организации [2].

Данный метод учитывает не только финансовые параметры, такие как прибыльность, текущий доход, окупаемость и ликвидность, но и широкий спектр факторов, влияющих на долгосрочный успех компании на рынке. К таким факторам относятся качество и стоимость продукции, маркетинговая стратегия, управление бизнес-процессами, внедрение инновационных технологий, а также корпоративная политика и стратегия развития. Применение этого подхода позволяет более всесторонне и точно оценить конкурентоспособность компании и ее долгосрочные перспективы на рынке.

Разработка полной системы управления качеством во многом схожа с процессом проведения SWOT-анализа, включающего оценку сильных и слабых сторон компании, а также выявление возможностей и угроз. Благодаря своей простоте и доступности для понимания, данный подход приобретает все большую популярность в сфере маркетинга [3]. Анализ предусматривает не только идентификацию, но и тщательное изучение ключевых экзогенных и эндогенных факторов, а также сильных и слабых сторон организации.

Стратегия, ориентированная на стратегическое развитие, помогает компаниям создавать новые продукты и услуги, адаптироваться к изменениям и сохранять конкурентные позиции на рынке.

Создание благоприятного предпринимательского климата также является важным аспектом такой стратегии. Это способствует формированию условий, стимулирующих развитие предпринимательства, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на экономический рост и развитие бизнеса в целом.

Однако подход, ориентированный на стратегическое развитие компании, имеет ряд потенциальных недостатков:

Стратегическая направленность может ограничивать понимание реальных условий ведения бизнеса. Это создает сложности в достижении согласия среди руководства при формулировании долгосрочных целей.

В результате стратегия может оказаться недостаточно эффективной и не обеспечивать компании необходимую гибкость для адаптации к изменениям на рынке.

Использование метода оценки эффективности, основанного исключительно на анализе экономии производственных расходов, также имеет свои ограничения. Такой подход не дает комплексной картины деятельности организации. Успех компании зависит не только от сокращения затрат, но и от множества других факторов, таких как качество продукции, уровень удовлетворенности клиентов, способность к инновациям и другие аспекты, влияющие на конкурентоспособность компании.

При выборе стратегии и разработке бизнес-планов важно учитывать как сильные стороны, так и ограничения подхода, основанного на стратегическом развитии компании.

Оценка эффективности предприятия, основанная на анализе производственных издержек, имеет свои недостатки. Такой метод не способен полноценно отразить хозяйственную деятельность компании, поскольку не учитывает такие показатели, как конкурентный потенциал и итоговый эффект [3].

3. Методология оценки уровня эффективности организации, основанная на анализе финансово-хозяйственной деятельности, представляет собой традиционный подход к изучению работы бизнеса. В рамках данного метода используются финансовые отчеты, которые обеспечивают всестороннюю финансовую оценку деятельности компании за определенные периоды времени.

В рамках текущей методологии исследования предполагается, что ранее предложенные идеи будут распределены по трем основным категориям, представленным в таблице 1 (табл. 1).

Таблица 1. Группы показателей для оценки эффективности предприятий¹.

№ п/п	Наименование групп показателей	Показатели оценки эффективности
1	1 ГРУППА. Имущество и источники его формирования	Структура и динамика активов и источников их формирования
2	2 ГРУППА. Платежеспособность и финансовая устойчивость организации	Включает в себя расчет следующих показателей: -коэффициента соотношения заемных и собственных средств; -коэффициента обеспеченности собственными материальными оборотными активами; -коэффициент финансовой стабильности, чистые активы, оборотный капитал; -коэффициентов ликвидности; -длительности оборота краткосрочных активов и их отдельных видов; -среднего срока погашения дебиторской и кредиторской задолженностей
3	3 ГРУППА. Финансовые результаты организации	Оценка хозяйственного эффекта и эффективности определяется на основе: -прибыли (от продаж, до и после налогообложения, чистая и др.) в динамике; -рентабельности (активов и их групп, источников формирования и их групп, проданных товаров, продаж) в динамике

Объединяя различные подходы к измерению эффективности, основанные на традиционном анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, важно обратить внимание на следующие аспекты:

Сосредоточенность на финансовых показателях: Существующие концепции оценки эффективности преимущественно фокусируются на финансовых показателях компании. Эти методы характеризуются четкой структурой, однако зачастую слабо увязаны со стратегическими целями предприятия. Оценка, как правило, основывается на данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, что ограничивает возможность отражения полной картины деятельности компании.

¹ Составлено автором

Отсутствие универсальных методов: На сегодняшний день отсутствуют официально утвержденные методы разработки системы показателей, способной в полной мере охватить все аспекты деятельности организации. Тем не менее, большинство отечественных компаний внедрили системы бюджетирования и регулярно проводят анализ своей работы, что способствует повышению управляемости и эффективности.

Преимущества текущего метода: Оценка эффективности с использованием данного метода обладает рядом преимуществ. Среди них – доступность данных и простота расчетов, позволяющие охватить широкий спектр ключевых показателей хозяйственной деятельности на основе фактических учетных данных. Эти особенности обеспечивают объективность и надежность результатов, предоставляя полную картину текущего состояния компании и создавая основу для обоснованных решений по оптимизации бизнес-процессов [1].

Ограничения текущего метода: Несмотря на преимущества, у данного метода имеются определенные недостатки, которые могут ограничивать его применение. Для полного описания деятельности предприятия требуется сбор значительного объема данных, а сама методология акцентируется преимущественно на финансовых аспектах управления. При этом такие важные параметры, как эффективность использования ресурсов, общие производственные затраты, удовлетворенность клиентов, качество продукции, состояние конкурентной среды и обеспечение конкурентных преимуществ, остаются вне рамок анализа. Это может привести к недостаточной точности и неполноте оценки эффективности работы предприятия.

4. Четвертый подход к оценке эффективности предприятий заключается в анализе различных методов определения результативности компаний, которые получают финансовую поддержку от государства. Многие исследователи предлагают оценивать эффективность использования государственных средств на основе реального воздействия, которое они оказывают на деятельность предприятий [1].

Э. Балекин в своей работе акцентирует внимание на государственной поддержке субъектов малого бизнеса, включая её в процесс оценки эффективности развития компаний этого сектора. Для достижения этой цели он рассматривает такие показатели, как количество малых предприятий, численность их работников, объем инвестиций в основной капитал, оборот и фонд заработной платы. Эти показатели дополняют традиционные индикаторы производственной эффективности и играют ключевую роль в оценке успешности развития малого предпринимательства [1].

В. Гражданкин в своих исследованиях предлагает использовать ряд критериев для оценки влияния государственной поддержки на экономику. Среди них: увеличение числа занятых в секторе малого бизнеса, предоставление налоговых льгот и объем налоговых поступлений в бюджет, которые должны быть соизмеримы с размером предоставленных субсидий. Эти критерии позволяют оценить, насколько эффективно государственная поддержка способствует росту занятости, увеличению налоговых поступлений и улучшению бюджетного баланса [1].

Для обеспечения государственной поддержки предприятий необходимы как внутренние, так и внешние ресурсы, а также налаженная обратная связь между ними. Внешние ресурсы государственной поддержки могут включать бюджетные расходы, субсидии, кредиты, лизинг, программы льготного кредитования, компенсации и налоговые преференции. Ожидается, что использование этих инструментов повысит эффективность работы предприятий и их вклад в экономическое развитие. При этом учитываются не только показатели эффективности хозяйственной деятельности субъектов, но и степень результативности использования выделенных государственных средств. Для проведения комплексной оценки применяются разнообразные показатели, индикаторы и коэффициенты, что позволяет анализировать как успешность деятельности предприятий, так и эффективность использования государственных ресурсов.

Комплексный подход: Каждая из рассмотренных теорий и концепций оценки эффективности деятельности предприятий обладает своими преимуществами и недостатками, решая лишь определенные управленческие задачи. Для достижения наивысшей экономической эффективности предприятий необходимо применять комплексный подход, объединяющий ключевые критерии из всех изученных теорий и концепций.

Особое внимание следует уделить промышленности как важнейшему сектору национальной экономики, который не может оставаться вне сферы государственного регулирования. Для государства развитие промышленного сектора является приоритетной задачей, поскольку промышленные предприятия играют ключевую роль в формировании налоговых поступлений в бюджет, создании рабочих мест, решении вопросов импортозамещения и других социально-экономических проблем [5].

Производственные предприятия следует рассматривать как сложные системы, объединяющие технические, экономические и социальные аспекты. Такой способ производства считается экономически эффективным, так как исключает возможность увеличения объема выпуска продукции

без дополнительных затрат на ресурсы. При этом снижение объема использования отдельных видов ресурсов даже при неизменной стоимости остальных не позволяет сохранить прежний уровень производства. Полностью оптимизированный бизнес становится наиболее прибыльным вариантом. Эффективность промышленного предприятия приобретает особую значимость при сравнении различных организаций: компания, достигающая определенного объема выпуска с меньшими ресурсами, считается более эффективной.

Бенчмаркинг и сравнительный анализ: Концепция бенчмаркинга набирает популярность благодаря комплексному подходу к оценке эффективности бизнеса. Сравнительный анализ эффективности компании может принимать различные формы в зависимости от целей исследования. Однако поиск стандартов для сравнения представляет собой сложную задачу. Поскольку промышленное предприятие может иметь сотни бизнес-процессов, рекомендуется включать в анализ 15–20% наиболее значимых из них [7].

Процесс разработки рейтингов, выбора балльно-рейтинговых систем и формирования интегральных показателей сопровождается элементами субъективности. Это выражается в способах определения весовых коэффициентов, пороговых значений и целей, которые нередко основываются на экспертных оценках [9]. При расчете эффективности как относительного показателя ключевое значение имеет её соотношение с предполагаемым эффективным состоянием некоторого «усредненного» объекта.

М. Фарель и М. Филдхаус развивают идею использования средневзвешенного состояния эффективных объектов в случаях, когда существует множество входных и выходных данных, которые невозможно напрямую сопоставить. В рамках этого подхода неэффективные объекты оцениваются на основе гипотетического сценария.

$$R_j = \frac{u_1 y_{1i} + u_2 y_{2i} + \dots}{v_1 x_{1i} + v_2 x_{2i} + \dots},$$

где u_i – весовой коэффициент для выхода i ;

x_1 – количество входов i в систему j ;

y_1 – количество выходов i из системы j ;

v_i – весовой коэффициент для входа i . [9]

В рамках сравнительного анализа для оценки эффективности организаций применяются различные весовые коэффициенты, которые определяются в зависимости от целей исследования. При этом нет необходимости использовать одинаковые коэффициенты для всех элементов, поскольку гипотетическое состояние формируется на основе характеристик предприятий, выбранных для анализа. Для более точной оценки эффективности важно учитывать не только особенности отрасли, но и различия между предприятиями, включая их стратегические планы и целевые ориентиры [9].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ основных методик оценки эффективности промышленных предприятий показал, что многие компании в той или иной степени используют системы сбалансированных показателей.

Традиционно процесс создания системы для повышения эффективности управления энергетическими ресурсами и сокращения затрат начинается с определения ключевых показателей, направленных на улучшение производительности. Эти показатели становятся основой для формирования всей системы. В контексте энергетических услуг, предоставляемых промышленным предприятиям, одним из ключевых факторов является объем сэкономленных средств за счет снижения затрат на энергопотребление, а также обеспечение стабильности и надежности энергоснабжения.

Поскольку затраты на энергию включают множество компонентов, таких как различные виды ресурсов, объекты потребления и временные периоды, задача оптимизации этих затрат представляет собой сложную проблему. Её решение требует детального анализа и разработки индивидуальных подходов для каждого конкретного предприятия.

Комплексная методика оценки эффективности работы электроэнергетических предприятий республики позволяет учитывать разнообразные факторы, влияющие на внутреннюю и внешнюю среду организаций. Кроме того, она предоставляет возможность проанализировать роль электроэнергетических предприятий в социально-экономическом развитии регионов и определить наиболее эффективные механизмы управления электроэнергетикой, соответствующие потребностям регионов и их потенциалу роста.

Применяя указанные подходы для оценки и планирования деятельности, энергетические предприятия смогут оптимизировать затраты на энергоресурсы, одновременно повышая общую эффективность и обеспечивая долгосрочную устойчивость. Разработанные системы показателей для энергетических услуг обладают следующими преимуществами:

Универсальность: возможность использования на любых коммерческих или производственных предприятиях.

Интеграция параметров: способность учитывать и комбинировать различные показатели оценки.

Практическая эффективность: высокая применимость в реальных условиях.

Кроме того, внедрение материальных стимулов создаёт условия для снижения себестоимости продукции и ускорения производственных процессов на предприятиях.

Список использованной литературы

1. Симченко, Ольга Леонидовна. Методический инструментарий оценки эффективности деятельности промышленных предприятий резидентов индустриальных парков: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05. — Ижевск, 2019.
2. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2003. — 304 с.
3. Троянова Е.Н., Фендель Д.А. Современные методы оценки эффективности деятельности предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. — 2015. — № 4 (33). — С. 141–144.
4. Балекин Е.В. Методические аспекты государственного управления развитием и поддержкой промышленного малого предпринимательства в Москве // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. — 2010. — № 2. — С. 137–141.
5. Robinson M.A., Last D. Basic Model of Performance-Based Budgeting / M. Robinson, D. Last. — Washington: International Monetary Fund, 2009. — 16 p.
6. Сапрыкина Т.В. Бенчмаркинг как инструмент управления эффективностью предприятия // Профессионал. — 2009. — № 3 (13). — С. 23–27.
7. Satr R.C. Benchmarking. The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance / R.C. Camp. — Milwaukee, Wisconsin: ASQC Industry Press, 1989. URL: <https://www.researchgate.net/publication/237323758>
8. Голубева Т.Г. Бенчмаркинг как инструмент достижения успеха // Качество. Инновации. Образование. — 2002. — № 4. — С. 21–25.
9. Чугумбаев Р.Р. Анализ среды функционирования как инструмент бенчмаркинга показателей экономической эффективности организации // Экономический анализ: теория и практика. — 2009. — № 27. — С. 40–47.
10. Khamdamova G.A. Optimization of approaches to improving the energy efficiency in industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. — Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing. Latvia, 2024. — 148 p.
11. Gavkhar Khamdamova. Strategies in the field of energy consumption and energy efficiency improvement of the Republic of Uzbekistan // American Journal of Business Management, Economics and Banking. — Volume 25, June 2024. — ISSN (E): 2832-8078.
12. Khamdamova Gavhar Absamatovna. Principles and methods of implementing energy efficiency of industrial enterprises // International Journal of Economy and Innovation Gospodarka i Innowacje. — Vol. 46, April 23, 2024. — ISSN: 2545-0573. Poland.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

